

SOCIAL SCIENCES

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И КОГНИЦИИ: ПЕРЕВОД И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕТАФОР КИТАЙСКИХ ПОСЛОВИЦ В РОССИЙСКИХ СМИ

Люй Цзинвэй

Старший преподаватель

Технологический институт Сюйчжэоу (XZIT), Сюйчжэоу, Китай

THE INTERWEAVING OF CULTURE AND COGNITION: TRANSLATION AND INTERPRETATION OF CHINESE PROVERBS IN RUSSIAN MEDIA

Lyu Jingwei

Senior Lecturer

Xuzhou Institute of Technology (XZIT), Xuzhou, China

Аннотация

С углублением глобализации межкультурное общение становится всё более частым. Китай и Россия имеют значительные различия в языке, культуре и когнитивных моделях, при этом пословицы, являясь носителями культуры, часто играют важную роль в межъязыковом и межкультурном общении. В данной статье анализируется перевод и интерпретация китайских пословиц и метафор в российских СМИ, а также исследуется взаимодействие между культурой и когницией. Используя теории когнитивной лингвистики и межкультурной коммуникации, статья рассматривает культурный контекст метафор в китайских пословицах, когнитивные модели, а также возможные трудности, возникающие при переводе. На основе конкретных примеров раскрываются стратегии перевода китайских пословиц и метафор в российских СМИ, а также их культурное значение и преобразования, подчёркивая глубокое влияние культурных и когнитивных рамок на восприятие метафор.

Abstract

With the deepening of globalization, intercultural communication is becoming increasingly frequent. China and Russia have significant differences in language, culture, and cognitive models, and proverbs, as carriers of culture, often play an important role in interlingual and intercultural communication. This article analyzes the translation and interpretation of Chinese proverbs and metaphors in Russian media, as well as the interaction between culture and cognition. Using theories of cognitive linguistics and intercultural communication, the article examines the cultural context of metaphors in Chinese proverbs, cognitive models, and the possible difficulties that arise in translation. Based on specific examples, it reveals translation strategies for Chinese proverbs and metaphors in Russian media, their cultural significance, and transformations, emphasizing the profound impact of cultural and cognitive frameworks on the perception of metaphors.

Ключевые слова: культура и когниция, метафора, пословица, перевод, российские СМИ, межкультурное общение.

Keywords: culture and cognition, metaphor, proverb, translation, Russian media, intercultural communication.

С углублением китайско-российских отношений, обмен языками и культурами становится всё более важным. Китайские пословицы, являясь одной из основ китайской культуры, содержат в себе глубокую мудрость и отражают уникальное мировоззрение и способы мышления китайского народа. Однако перевод пословиц часто сталкивается с большими трудностями, особенно когда речь идет о различиях в метафорах, культурных контекстах и когнитивных моделях. В российских СМИ перевод китайских пословиц — это не только вопрос языковой трансформации, но и проявление культурных и когнитивных различий. Целью данной статьи является исследование влияния переплетения культуры и когниции на перевод метафор китайских пословиц, а также анализ их распространения и интерпретации в российских СМИ. Конкретно, мы применим теории когнитивной лингвистики и межкультурной коммуникации для анализа

когнитивной структуры метафор китайских пословиц и их переводческих стратегий в российском контексте. Через эмпирические примеры статья исследует различные способы восприятия и воспроизведения метафор в разных культурных контекстах, а также выявляет значимость культуры и когниции в межкультурной коммуникации.

В данной статье были использованы следующие основные методологические подходы: теория когнитивной лингвистики, теория межкультурной коммуникации и теория перевода метафор (Вежбицкая А., 1990; Кириллова, Н.С., 2010, 2012; Варшавская, И.М., 2015, Кун, И., 1990; Куликова, Т. В. и т.д.).

Когнитивная лингвистика подчеркивает тесную связь между языком и мышлением, считая язык не только инструментом выражения мыслей, но и отражением способов мышления. В книге «Метафоры, которыми мы живем» утверждается,

что метафора — это не просто риторическое средство языка, но и основная составляющая человеческого познания (Лакофф, Джонсон, 1980). Через метафоры человек может преобразовывать абстрактные концепты в конкретные, осязаемые переживания, формируя восприятие мира.

Теория межкультурной коммуникации акцентирует внимание на языковом обмене и понимании в условиях различных культурных контекстов. Хофстед (2001) утверждает, что различные культуры значительно различаются в когнитивных, поведенческих и эмоциональных выражениях, и что перевод и культурная коммуникация — это не только преобразование языка, но и перенос ценностей и способов мышления. Таким образом, в процессе межкультурной коммуникации культурные различия могут оказывать влияние на передачу, восприятие и понимание информации. Теория перевода метафор фокусируется на том, как точно передать значение метафоры в процессе перевода, поэтому при переводе метафор необходимо учитывать их культурный контекст и ситуацию.

Материалы в данной статье составляют фрагменты, включающие китайские пословицы с 2020-го года по 2024 год в таких Российских СМИ, как РИА Новости, Российская газета, Факты и Аргументы, Новая Газета, Известия и т.д.

На многих новостных сайтах, журналисты и переводчики иногда используют китайские пословицы для объяснения китайских и глобальных социальных явлений. Также в статьях на китайские темы нередко встречаются китайские пословицы или устойчивые выражения, которые подвергаются переводу. Примером может служить использование пословиц в контексте экономических или политических новостей, где эти выражения добавляют культурный контекст для российской аудитории.

Метафора — это не только риторический инструмент языка, но и важный носитель когнитивных и культурных значений. Она через повседневные выражения позволяет абстрактным мыслям, эмоциям и переживаниям становиться конкретными и осязаемыми, предоставляя индивидууму способ понимания мира и своей идентичности. Метафора эффективно соединяет когнитивный и эмоциональный миры людей, превращая сложные философские, психологические или социальные явления в конкретный, воспринимаемый в повседневной жизни опыт. Этот процесс преобразования способствует не только углублению познания индивида, но и создаёт основу для общения и взаимопонимания в социальных группах. Особенно в условиях глобализации и культурного разнообразия важность межкультурных исследований метафор становится всё более очевидной. Анализ моделей использования метафор в разных культурах позволяет нам не только лучше понять ценности и социальные структуры каждой из них, но и способствует межкультурному пониманию и диалогу.

Например, “в Китае есть пословица “Триста шестьдесят профессий, в каждой можно стать мастером”, смысл которой в том, что, прилагая уси-

лия, можно добиться успеха в любом деле. Традиционное представление “навыки менее важны, чем диплом” постепенно ломается.” (Российская газета, 20.11.2024).

Метафорическое значение этой пословицы “Триста шестьдесят профессий, в каждой можно стать мастером” заключается в том, что она использует слово «профессия» как представление конкретных областей деятельности, намекая на то, что в каждой сфере есть выдающиеся и талантливые люди. Здесь «мастер» (жуаньюань) означает не только первого кандидата в традиционном китайском экзамене на ученую степень, но и символизирует выдающихся людей, которые могут быть найдены в любой профессии или области. Метафора, в которой число «триста шестьдесят профессий» представляет все профессии, подчёркивает, что различные профессии в обществе имеют свою ценность и возможности для достижения успеха, призывая людей стремиться к высокому мастерству в любой сфере, независимо от того, чем они занимаются. С метафорической точки зрения, эта пословица передает идею «равенства возможностей», утверждая, что успех не принадлежит только некоторым профессиям или отраслям, но является доступным в любой сфере, и каждый человек может стать «жуаньюанем» в своей области.

Более того, метафоры китайских пословиц в российских СМИ играют важную роль в эмоциональном выражении и передаче ценностей, углубляют эмоциональное восприятие читателем, усиливают впечатление и улучшают визуализацию у читателя. Через яркие описания и образные сравнения метафоры превращают абстрактные концепции в конкретные образы, помогая читателю создавать яркие картины в своем воображении. Например: “Слежу за питанием. Не переедаю, не совмещаю белки с углеводами. Присмотрелся к тому, что мой кишечник принимает. Потому кашу ем не густую, а с молоком. Люблю манную, делаю её себе раз в месяц. Перешёл с кофе на цикорий. В нём много витаминов. Плюс добавляю в него ложечку элеутерококка. И усталость пропадает. Обычный чай заменил иван-чаем. Кстати, есть хорошая китайская пословица: «Воду надо кушать, а пищу надо пить». Пережевываю пищу так, что она в водичку превращается, а воду задерживаю во рту.” (Аргументы и факты, 12.04.2024).

Однако в реальных условиях новостных СМИ эквивалентность перевода напрямую влияет на построение метафоры, особенно в контексте межкультурного общения. Перевод китайских пословиц с метафорами становится сложным и тонким процессом. Переводчик должен не только точно передать буквальное значение исходного текста, но и глубже проникнуть в его культурное содержание и когнитивные особенности. В этом процессе ключевую роль играют как культурная осведомленность переводчика, так и его языковые навыки. Необходимо сохранить нюансы метафоры оригинала, при этом найти способ выражения, который будет понятен и принят читателями целевой культуры.

Только в этом случае метафора китайской пословицы сможет быть эффективно передана и интерпретирована в межкультурном контексте, что обеспечит подлинный культурный обмен и интеграцию.

В процессе перевода также могут возникать ошибки или недочеты, особенно когда речь идет о китайских пословицах, насыщенных культурными и метафорическими значениями. Эти ошибки могут быть вызваны недостаточным пониманием исходного текста переводчиком или различиями в культуре целевого языка, что создает препятствия для точного выражения. Например, метафоры и символические значения в некоторых китайских пословицах могут не иметь прямых аналогов в русской культуре, и переводчик должен прибегать к творческим преобразованиям, чтобы найти наиболее подходящий русский эквивалент. Однако такие преобразования нелегки, и малейшая ошибка может привести к потере или искажению метафорического смысла, что негативно скажется на восприятии оригинала и его принятии читателем.

Встречается такая пословица в российском медийном пространстве — «при встрече близких людей и тысячи бокалов мало» (Аргументы и факты, 09.02.2024). Эта пословица связана с китайской культурой питья.

Метафора вышесказанной пословицы отражает глубокую дружбу и эмоциональное единение между людьми. Буквальное значение таково: когда пьешь с другом, даже если выпить тысячу чашек, это будет мало. Здесь выражение «тысяча чашек мало» не просто указывает на количество алкоголя, а с помощью гиперболы передает мысль, что в истинной дружбе и душевном согласии даже полные чашки не могут быть достаточными, что намекает на глубокие чувства и бесконечное общение между людьми.

Эта метафора передает эмоциональный слой, который выходит далеко за пределы самого алкоголя. Она выражает радость и наслаждение от совместного времени с другом, а также отражает важность межличностных отношений и эмоционального общения в китайской культуре. В данном контексте алкоголь становится посредником для передачи эмоций и дружбы, символизируя некую гармонию и глубокую эмоциональную связь между двумя людьми.

Таким образом, эта метафора не ограничивается только буквальным значением «алкоголь». Через этот символ она передает искренность, резонанс и бесконечное общение в межличностных отношениях, что придает пословице глубокий эмоциональный и культурный смысл.

В российской культуре «дружба» обычно ассоциируется с глубокими эмоциональными связями, тогда как в контексте культуры России алкоголь чаще является символом встреч и общения. Поэтому при переводе эту идею можно адаптировать в форму, подобную: «С другом каждый момент — это ценность, и ни одна встреча не может быть слишком долгой», что ближе отражает уважение к дружбе и времени в российской культуре.

А также «Учителя только открывают двери, дальше вы идете сами» (Аргументы и факты, 12.07.2022)—это китайская пословица с глубоким метафорическим значением. Буквальный перевод: учитель ведет ученика к порогу, но в конце концов успех и достижения ученика зависят от его собственных усилий. Эта метафора передает основную идею: хотя наставник может предоставить ученику руководство и вдохновение, в конечном итоге успех и прогресс зависят от усилий, настойчивости и таланта самого человека.

В этой метафоре «учителя только открывают двери» символизирует внешнюю помощь и наставничество, представляя передачу знаний, опыта и направлений, тогда как «дальше вы идете сами» подчеркивает личную ответственность и инициативу. Она говорит о том, что независимо от того, насколько велика поддержка и ресурсы извне, достижения зависят от того, как человек будет их практиковать, трудиться, учиться и преодолевать трудности.

Эту метафору можно также интерпретировать как призыв к личному развитию, напоминая людям, что, даже получив первоначальное руководство и помощь, истинный прорыв и успех все равно требуют постоянных усилий. В более широком контексте она отражает баланс между уважением к «учительскому пути» и «личным усилием», что является важной частью китайской культуры, которая высоко ценит личные усилия и самосовершенствование.

В российской культуре также существует уважение к ремесленному мастерству и профессиональным способностям, что выражается, например, в выражении «мастер своего дела». Поэтому перевод этой пословицы может быть таким: «В каждой профессии есть свои мастера, и каждая из них ценна по-своему». Хотя структура языка может отличаться, основная идея — уважение к разным профессиям и восхищение профессиональными навыками — схожа в обеих культурах.

Анализируя китайские классические пословицы в контексте российских медиа, можно заметить, что при переводе и интерпретации этих пословиц в российских источниках сталкиваются с трудностями, связанными с культурными различиями в восприятии и передаче метафор. Успешный перевод требует не только точных языковых навыков, но и глубокого понимания культурного контекста, чтобы, передавая исходное значение, создать резонанс у читателей целевой культуры. Только через тщательную культурную адаптацию и преобразование метафор, эти пословицы могут быть правильно и значимо переданы в другой культуре.

Список литературы

1. 300 баллов за три ЕГЭ. Что помогло в подготовке московским школьникам?
2. https://aif.ru/society/education/300_ballov_za_tri_ege_chno_pomoglo_v_podgotovke_moskovskim_shkolnikam Аргументы и факты. [Электронный ресурс]

3. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press.
4. Варшавская, И. М. Перевод китайской фразеологии в русскоязычных изданиях: проблемы и решения. В кн.: *Лексика и фразеология в переводе: Теория и практика*. [М]. Москва: Издательство “Наука”, 2015.
5. Вежбицкая, А. *Когнитивная лингвистика*. [М]. Москва: Издательство “Прогресс”, 1990.
6. Высокие девушки и зима. Китаец поделился впечатлениями от жизни в России. Аргументы и факты. [Электронный ресурс] https://aif.ru/society/horoscopes/tysyachi_bokalov_malo_chno_kitaycu_bolshe_vsego_lyubyat_v_rossii
7. Гофстед, Г. *Культура и организации: Анализ межкультурных различий*. Sage Publications, 2001.
8. Кириллова, Н. С. Перевод китайских пословиц и поговорок в российской прессе. В кн.: *Перевод в контексте межкультурной коммуникации*. [М]. Москва: РГГУ, 2010.
9. Кириллова, Н. С. *Теория перевода в условиях межкультурной коммуникации*. [М]. Москва: РГГУ, 2010.
10. Кот доступа. Юрий Куклачев рассказал, как подобрать ключ к сердцу кошки. Аргументы и факты. [Электронный ресурс] <https://aif.ru/culture/person/kot-dostupa-yuriy-kuklachyov-rasskazal-kak-podobrat-klyuch-k-serdцу-koshki>
11. Кун, И. *Ближний Восток и Китай в русской фразеологии: Перевод как проблема культурной адаптации*. [М]. Москва: Наука, 1990.
12. Развитие профессионального образования в КНР реализует новые возможности для стран-участниц инициативы “Один пояс - один путь” Российской газета. [Электронный ресурс] <https://rg.ru/2024/11/20/pekin-sozdaet-alians-masterov.html>